

Folio y fecha de recepción SCJN: **93531-MINTER** 18/11/2025 04:24:13
Folio electrónico: **106741** p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Requerimientos de diversos órganos PJJ a la SCJN

Remitente (órgano requirente):	PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO		
Destinatario (órgano requerido):	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN		
Fecha de envío a la SCJN:	18/11/2025 04:19:38 p. m.		
Tipo y núm de exp. en SCJN:	VARIOS	2222/2025-VRNR-QUEJA	
Tipo de recepción:	CONFORME		
Fecha de acuerdo de requerimiento del órgano jurisdiccional:	11/11/2025		
Síntesis del acuerdo del órgano jurisdiccional:	ACUSE DE RECIBO		

Detalle de requerimiento y en su caso documentación recibida

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo y núm. de exp. del órgano requerido	Tipo de respuesta o de constancias remitidas	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación remitida
ACUERDO U OFICIO	VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA	ACUSE DE RECIBO	(5) ORIGINAL	DOCUMENTO LEGIBLE EN 5 PÁGINAS
CONSTANCIA 1	VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA	ACUSE DE RECIBO QT 149 2022	(5) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 5 PÁGINAS
CONSTANCIA 2	VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA	ACUSE DE RECIBO QT 148 2022	(5) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 5 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseRecepcionRequerimiento1892781.pdf
Secuencia: 8244266

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARIA DE JESUS PEREZ CASTORENA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	PECJ601002MDFRSS03			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6633000000000000000000064f8	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-18T22:24:28Z / 2025-11-18T16:24:28-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	5a ef 07 6b 0f 70 ad fe d6 ec c9 e1 3d 85 5f 1d d2 ca 3c 68 f5 40 9f 75 c8 27 1b 8e 1a 9e 10 93 ba f6 8e fa 78 a3 c0 a9 30 42 b5 2f d0 cb 62 45 4d c6 f6 6f 5e 22 68 65 9f 5c b8 16 96 36 35 57 7f de 10 83 79 16 b7 14 c7 53 78 61 7e cc 0c e8 44 e0 d6 77 57 2d f0 03 43 b6 fc 9c 40 d9 cc b4 10 f9 c6 a9 da 83 c0 d3 35 86 cf 20 65 16 a6 14 b3 14 c6 bb 8e 69 c5 33 d5 f7 3e dd a6 e0 bd d8 2b 7f e2 77 89 19 04 8f 9f 83 6a 17 c2 49 a8 af ee df 96 cc 1b 91 3b df d3 cc 2e 11 68 c2 1f 04 c9 20 c9 41 d0 79 5f 8c 07 22 7c 75 a6 89 78 0f 47 8c c5 ff ff 65 a3 38 73 5a d2 fb e9 49 35 63 58 f6 38 21 2e 99 37 fa 20 02 ba f9 6e b3 8a 79 f3 62 ac 70 13 01 c6 18 78 61 e7 8d 91 9d 63 2e ec 90 9a 78 35 b5 5b dc 5b e9 c4 2c c5 0d 8c fc 48 ba 00 68 16 1f a1 cf 3a cd c9 e2 51 f8 34 2d b7 e2 8b dc 60 24 f3 de 8d e1 fa ed df 0c c1 19 06 d9 06 ed b9 42 32 3f c8 a6 6e 43 0f f9 b3 27 96 2c 23 eb 3f 1f b6 9c 43 5a 72 cf 82 cd 4a 8f 9c e4 09 f7 a6 3f 42 fd bb 95 ba 8c 9f bb 67 ef 98 7c 8f 7e bb cc 4e 0e d3 9e 2d e3 89 1d cb a9 5e 2a 67 6e 31 47 d8 7a 62 50 68 e8 5c 51 30 a9 7b eb 5c 3a 01 20 65 0a 76 92 43 1d a6 9f 5b a8 1c d6 f4 cc b4 2c 05 05 ad db 06 b0 41 e3 88 67			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-18T22:24:44Z / 2025-11-18T16:24:44-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6633000000000000000000064f8			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-18T22:24:28Z / 2025-11-18T16:24:28-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	726377			
	Datos estampillados:	780823B7CD85A72EF6F7DD65344ACC0E8B407EB9A87563E01C9CFC6EF2D68EE1 12939548802A3B54A6149250747435F7BABBAC6F633F153DA0C44BBE9BD7DDA5			